

ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Piotr Paczowski

Doktorant w Katedrze Gospodarki Regionalnej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
w Jeleniej Górze.

CELOWOŚĆ I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Adnotacja. Przemiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce po 1989 roku przypisały obywatelom, ale jednocześnie wymogły na nich, jeśli chcą być podmiotem rozgrywających się wokół spraw, przyjęcie roli koniecznego współuczestnika.

Różne uwarunkowania, w tym rozwiązania prawne, sprzyjają partycypacji społecznej, również w całą sferę samorządności terytorialnej, choć, bez wątpienia, jest to szczególnie widoczne na szczeblu lokalnym.

W opracowaniu podjęto próbę wykazania, iż partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym jest w obecnych warunkach ustrojowych, a więc politycznych, społecznych i gospodarczych zjawiskiem pożądanym, a także, że z tego faktu wynikają określone korzyści..

Słowa kluczowe: społeczeństwo, prawo, partycypacja społeczna, rozwój lokalny, samorząd terytorialny.

УДК 316.33

Пьотр Пачоскі

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛЬНОЇ УЧАСТІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. Політичні зміни, які відбулися в Польщі після 1989 року, були ініційовані громадянами, але в той же час, громадяни, які хочуть бути суб'єктом господарювання фактично змушені звертатися до органів місцевого самоврядування в питаннях прийняття рішення щодо їх реєстрації.

Різні фактори, включаючи правові рішення, сприяють соціальній участі також у всій сфері місцевого самоврядування, хоча, без сумніву, це особливо видно на місцевому рівні.

Автор дослідження намагається продемонструвати, що участь громадськості в органах місцевого самоврядування притаманна сучасній політичній системі, а тому інтерпретується через політичне, соціальне та економічне явище. Такий контекст має певні переваги, які потребують додаткових обґрунтувань.

Ключові слова: суспільство, право, соціальна участь, місцевий розвиток, місцеве самоврядування.

Wstęp. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce, na przełomie lat 80. i 90. XX w. doszło do zasadniczych zmian ustrojowych. Podjęto przy tym mniej, czy bardziej udane próby wprowadzenia gospodarki rynkowej. Przeobrażaniu ulegać zaczęły niemal wszystkie sfery życia. Transformacja ta spowodowała konieczność dostosowania się społeczeństw obywatelskich do nowych okoliczności.

We wszystkich krajach, dla których cechą charakterystyczną jest system demokratyczny występują, także w Polsce, rozliczne regulacje prawne umożliwiające współuczestnictwo obywateli w rozmaitych procesach politycznych, społecznych i gospodarczych. Wśród aktów prawnych odnoszących się do tego systemu odnajdziemy między innymi Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, o fundacjach, o finansach publicznych o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy też o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istnieje przy tym obfite instrumentarium dające sposobność nadzorowania prawidłowego funkcjonowania władzy publicznej na każdym szczeblu działalności. Pozycja w literaturze obrazująca tą regulację prawną to np. Kodeks postępowania administracyjnego czy Kodeks Wyborczy. Sprawowanie tej kontroli jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi zapewniających skuteczną współpracę obywateli i władzy publicznej. Chociaż bezpośrednia współpraca społeczeństwa z ośrodkami władzy, wykonującymi swe zadania na szczeblu centralnym jest z oczywistych względów mocno ograniczona, to na poziomie samorządowym jest ona zdecydowanie bardziej możliwa i wręcz pożądana. Bez wątplenia nie będzie błędnym stwierdzenie, iż obywatele powinni uczestniczyć w procesach decyzyjnych, realizacyjnych i kontrolnych. Warunkami koniecznymi skutecznego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego jest:

- 1) wyposażenie społeczności lokalnych w realne uprawnienia;
- 2) uświadomienie sobie i otoczeniu ich doniosłej roli i możliwości ogromnego, konstruktywnego oddziaływania.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę wykazania, iż partycypacja społeczna jest zjawiskiem pożądanym i korzystnym dla wszystkich uczestników, jakże rozlicznych procesów zachodzących w samorządzie terytorialnym.

Partycypacja w samorządzie terytorialnym i jej istota.

Pod pojęciem „partycypacja” (łac. Participatio) kryje się: 1. uczestniczenie, branie w czymś udziału; 2. uczestnictwo, udział. Cała problematyka partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym musi rodzić pytanie, a zarazem konieczność rozszyfrowania istoty owej partycypacji z jednoczesnym jej uzasadnieniem prawnym. Biorąc zatem to za podstawę można stwierdzić, iż partycypację społeczną w samorządzie terytorialnym powinniśmy traktować jako: „1/ samodzielne uczestniczenie przez obywateli /ogół społeczeństwa/ w administrowaniu lokalnym, w formach demokracji bezpośredniej; 2/ legitymizowanie przez obywateli działalności organów samorządu terytorialnego przez korzystanie z praw wyborczych i kontrolnych; 3/ odpowiednio udział obywateli, podmiotów/aktorów społecznych w podejmowaniu rozstrzygnięć lub/i wykonywaniu zadań publicznych, w tym usług, przez organy samorządu terytorialnego w zakresie spraw publicznych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, a także spraw publicznych o charakterze ogólnopaństwowym, zleconych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w drodze ustawy lub przejętych przez te jednostki w drodze dobrowolnie zawartych porozumień administracyjnych z organami administracji rządowej”. Warto zwrócić uwagę, iż zaprezentowana definicja w punktach 1. i 2. eksponuje, charakteryzując partycypację, znaczenie praw oraz wolności politycznych, będących podstawą ustroju demokratycznego państwa, a także niezbędną w tym kontekście zasadę i prawo obywateli /w praktyce również obywatelski obowiązek przeciw/ do samorządu terytorialnego i to

zarówno w ujęciu przedmiotowym jak i podmiotowym, przy czym idzie tu także o „samozarządzanie” sprawami publicznymi i problemami jednostkowymi. Punkt 3. zaś zaprezentowanej definicji sprowadza się do określenia sposobów i metod, czyli, rzec by można, stosowania odpowiedniej polityki administrowania przez organy samorządu terytorialnego i współuczestniczeniu w realizacji zadań publicznych. Gwarancją, bo posiadającą umocowanie normatywne /prawne/ realizowania takiej metody administrowania jest, bez wątplenia istnienie odpowiednich przepisów prawnych, ich modyfikowanie, ale nade wszystko rzetelność w ich stosowaniu przez ogół uczestników – wszystkich stron/podmiotów, czy, jak się to często określa w literaturze przedmiotu: aktorów samorządności terytorialnej.

Bez narażania się na jakikolwiek błąd stwierdzić można, że: jeżeli idzie o realizacją zadań publicznych, usługi publiczne, czy też wydawanie publicznych środków pieniężnych, to poziom sformalizowania relacji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem społecznym /pozarządowym/ bezwzględnie musi dawać rękojmię konstruktywności i skuteczności w osiągnięciu założonych celów, przy jednoczesnym, bezapelacyjnie, poszanowaniem prawa. Sformalizowanie to nie może być jednak bezwzględne w każdej, bez wyjątku, sytuacji, a to dlatego, by nie stanowić niepotrzebnych ograniczeń, wtedy, gdy potrzebna jest kreatywność, swoboda w artykułowaniu potrzeb, określaniu celów itp., itd. Oczywiście, do tego postulatu łatwiej dostosować się przedstawicielom czynnika społecznego niż publicznego, ale zapominać o tym nie można.

W praktyce nie jest to łatwe. Wystarczy, na potwierdzenie, wskazać chociażby na podstawowe uwarunkowania eksponujące różnice pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego. Mianowicie specyfika tych pierwszych polega między innymi na:

- niemal zawsze na prostej strukturze organizacyjnej,
- niemal zawsze na ogromnie zróżnicowanych, nierzadko niepowtarzalnych, źródłach finansowania, przy jednoczesnej niepewności nie tylko perspektywicznego, ale nawet powtórnego korzystania z nich,
- działaniach, będących bezpośrednim następstwem potrzeb ludzi zaangażowanych w pracę organizacji pozarządowej lub nie zawsze rozległego otoczenia,
- nieskrepowaniem procedurami, a przy tym niechęci do stosowania się do przepisów prawa,
- dużej elastyczności metod postępowania w prowadzeniu spraw organizacji pozarządowej,
- dużej inicjatywności i kreatywności,
- najczęściej działalności społecznej,
- często nie uświadamianiu sobie konsekwencji swej działalności, a przy tym odrzucaniu, w swej nieświadomości, odpowiedzialności za swe czyny.

Samorząd terytorialny, z kolei, opiera się na:

- sformalizowanych procedurach postępowania,
- hierarchicznej zależności, zarówno w łonie danej jednostki samorządu terytorialnego, jaki w innych układach sprawowania i wykonywania władzy publicznej,
- stałych źródłach finansowania, o powtarzalnym najczęściej charakterze, łatwiejszym dostępie do środków np. Unii Europejskiej,
- małej elastyczności metod działania,
- wykonywaniu swej pracy za wynagrodzenie (etat, umowa zlecenie, diety).

Po to, aby zgłębić istotę partycypacji społecznej w zaprezentowanym podejściu należy postawić sobie zasadnicze pytanie: po co to komu? Jakkolwiek trywialne, to dopiero odpowiedź na nie umożliwi zrozumienie problemu. A to dlatego, że sednem sprawy jest, kto partycypuje, w czym

partycypuje na czyją rzecz, jakimi metodami się posługuje, poprzez jakie formy się to odbywa, kto jest partnerem, no i wreszcie, co jest przyczyną partycypacji i jakie cele jej przyświecają?

Z uwagi zatem na powyższe koniecznym wydaje się być „rozłożenie” partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym na swego rodzaju „czynniki pierwsze”, czyli wątki podmiotowe, przedmiotowe, zwracając przy tym baczną uwagę na takie elementy jak celowość zjawiska, a w konsekwencji funkcjonalność.

Aspekt podmiotowy partycypacji w samorządzie terytorialnym.

Najistotniejszym wydaje się być stwierdzenie, że podmiotem uczestniczącym jest społeczeństwo obywatelskie. W rozmaitych organizacyjnych formach, charakterystycznych dla tzw. trzeciego sektora non profit, pozarządowej aktywności społeczeństwa, obok sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorczości. Takimi organizacyjnymi formami są np. związki zawodowe, organizacje społeczne, partie polityczne, stowarzyszenia fundacje, ale także inne mniej, czy bardziej sformalizowane struktury społeczne, jak choćby organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, spółdzielnie socjalne, organizacje pożytku publicznego, kluby integracji społecznej itp. różnorakie formy łączenia się ludzi. Szczególne znaczenie ma tu ustawa z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nazywana częstokroć Konstytucją partycypacji społecznej w wykonywaniu zadań publicznych administracji publicznej. Ze względu na fakt, iż polska Konstytucja podchodzi do człowieka indywidualistycznie, to z szerokiej grupy podmiotów uczestniczących społecznie nie można wyłączyć występującego pojedynczo człowieka. Klasycznym potwierdzeniem na to jest, chociażby, instytucja wolontariusza.

Podmiotami, które prowadzą działalność w interesie publicznym, czyli w imię dobra ogółu, w których udział bierze społeczeństwo są organy władzy publicznej, tzw. sektor publiczny. W odniesieniu do samorządu terytorialnego są to w pierwszym rzędzie organy stanowiące, organy kontrolne, a także organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz organy jednostek pomocniczych gminy.

Aspekty przedmiotowe i funkcjonalne partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym.

Partycypacja społeczna w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym w samorządzie terytorialnym przyjmuje różne formy i odnosi się do różnych funkcji oraz sposobów działania administracji publicznej.

Zasadniczą kwestią jest odróżnienie legitymizacji samorządu terytorialnego od partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym. Chodzi tu o podwójną legitymizację samorządu terytorialnego. Mianowicie: Legitymizacja demokratyczna – podmiotem jest naród. Przyjmuje ona postać demokracji pośredniej i realizuje ją naród poprzez działalność ustawodawczą wynikającą z bezpośrednich wyborów do sejmu i senatu. Chodzi o to, że istnienie i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego jest pochodną rozwiązań konstytucyjnych i ustaw o samorządzie terytorialnym oraz kodeksu wyborczego. Podmiotem legitymizacji samorządu terytorialnego są obywatele – mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego, wyposażeni w legitymację wyborczą do władz stanowiących prawo i organów kontrolnych w układzie regionalnym oraz organu wykonawczego w układzie lokalnym, czyli w gminie. Stąd też ten rodzaj legitymizacji można, bez wahania, określić mianem terytorialnej. A to dlatego, że podmiotem tej legitymizacji nie jest naród, jako całość, lecz określona, powiązania faktem zamieszkiwania na określonym obszarze, grupa obywateli, która udzielając mandatu organom danej jednostki samorządu terytorialnego ma na względzie swój interes/dobro wspólnoty.

Стąd też w działalności władz i organów samorządu terytorialnego mamy do czynienia ze stałym rozstrzygnięciem powiązań i wzajemnego oddziaływania na siebie pomiędzy a/ interesem pojedynczego mieszkańca a dobrem wspólnoty; b/ dobrem ogółu a dobrem wspólnoty; c/ interesem mieszkańca a dobrem ogółu .

Rozpatrując problematykę partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym na względzie mieć należy przede wszystkim swego rodzaju kompatybilność, lub prościej: uzupełnianie się wzajemne pomiędzy podmiotem publicznym, który zobowiązany jest, z mocy prawa, administrować sprawami publicznymi a stroną społeczną w rozmaitych przedsięwzięciach. Przy czym walorem jest to, iż chodzi w tych działaniach o przenikanie do wzajemnych relacji takich zasobów, którymi w zdecydowanie szerszym wymiarze dysponuje strona społeczna, a publiczna rzadko lub w zdecydowanie ograniczonym zakresie. Chociażby szczegółowa wiedza na temat realiów odnoszących się do przedmiotu zarządzania, znajomość rzeczywistych potrzeb obywateli .

Szczegółowe zadania, a zatem całą sferę przedmiotową działalności poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego określają stosowne, przywoływane powyżej, uregulowania prawne. Dlatego też, z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania, niech wystarczy jedynie stwierdzenie, iż - bez wątpienia – każdy z obszarów działalności samorządu terytorialnego leży w sferze zainteresowań sektora społecznego. W różnym stopniu i z różną możliwością wpływu, a zatem adekwatnie do tych okoliczności może zachodzić zjawisko partycypacji społecznej i przejawiać się ze stosownym nasileniem.

Wnioski. Podsumowanie.

Treść art. 2. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraźnie, iż kraj nasz jest państwem prawnym, który urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej . Dlatego też niezbędnym jest określenie, kiedy i w jakich okolicznościach, a także kontekstach partycypacja jest zasadą, wartością, prawem, oraz czemu i komu ma służyć. Najlepsze wszak zasady i normy, których nie wdraża się w życie i nie weryfikuje ich praktyka nie mają absolutnie żadnego, poza rozważaniami czysto teoretycznymi, znaczenia.

Zjawisko partycypacji społecznej z pełną mocą uwidacznia się w koncepcji tzw. nowego zarządzania publicznego / new public management, NPM/ . Polega bowiem na uczestniczeniu społeczności jakiejś miejscowości, gminy lub powiatu w identyfikowaniu, artykułowaniu wspólnych potrzeb oraz rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także udziału w procesie decyzyjnym. Uczestnictwo to przejawia się w organizowaniu się i jest jednocześnie wynikiem organizowania się ludzi dla osiągnięcia wspólnych celów /zaspokajanie potrzeb materialnych i niematerialnych/. Istotne jest również włączanie się w procesy rozwojowe, a także realizację zadań publicznych, stanowiących domenę władz rządowych i samorządowych .

Wspomniane nowe zarządzanie publiczne musi brać pod uwagę pewne okoliczności, a mianowicie: jak bardzo rozległy jest sektor publiczny, a także jakie zadania ma do wypełnienia; jak jest zorganizowana oraz jakimi sposobami się posługuje administracja w realizacji swych funkcji zarządczych; jakie są szeroko rozumiane kwalifikacje uczestników zobowiązanych do wypełniania funkcji zarządzania; kto jest uprawnionym do zarządzania; kto jest zainteresowany uczestniczeniem w zarządzaniu. Na tych bowiem płaszczyznach lub, ściślej, w tych to kontekstach otwierają się możliwości, potrzeby, czy wręcz konieczność partycypacji obywateli w procesach koncepcyjnych, decyzyjnych i realizacyjnych. Bliska stąd już droga do, chociażby, stymulowania wszelakich form rozwoju. W tym także lokalnego. A to odbywa się w rezultacie, oczywiście, zaangażowania się organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, czy też rozmaitych grup wykazujących się obywatelskimi inicjatywami. Rzec zatem można, że partycypacja jest wyższym stadium relacji

między władzą publiczną a obywatelami, bo to już nie tylko „pospolite” wzajemne informowanie się o czymś, albo wynikające z rutyny „bo tak wypada” komunikowanie się ze sobą. Pierwszorzędną rolę odgrywa tu zjawisko noszące miano partycypacyjnego zarządzania publicznego /public governance/. Sedno tkwi w przyjęciu takiego modelu rządzenia w całym logicznym ciągu podejmowania i realizacji decyzji przez podmioty będące zarówno powiernikami ośrodków administracji publicznej, jak również tzw. czynnika obywatelskiego – reprezentanta lokalnej społeczności .

W takim modelu cele realizowane są wspólnie. Przy zastosowaniu procedur partycypacyjnych. Biorą w nich udział organy administracji publicznej, a więc także urzędy i jednostki samorządu terytorialnego oraz, działające w strukturach społeczeństwa obywatelskiego, podmioty niepubliczne. Zatem przyjąć należy, że partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym, którego współuczestnikiem jest samorząd terytorialny, to zjawisko korzystne. Powoduje ono trafną identyfikację problemów istotnych z punktu widzenia bytu i rozwoju lokalnego. Rezultatem partycypacji społecznej jest zaktywizowanie zaangażowania społeczności lokalnej do realizacji zadań publicznych. Fakt ten daje sposobność konstruktywnego wykorzystywania materialnych i niematerialnych zasobów sektora niepublicznego na rzecz przedsięwzięć prorozwojowych, oczekiwanych i korzystnych z perspektywy całej społeczności lokalnej, no i obszaru, który ona zamieszkuje.

W tym miejscu warto zidentyfikować cele, które przyświecają partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym. Za D. R. Kijowskim stwierdzić można, że są nimi:

- wypracowanie efektywnego systemu realizacji potrzeb społecznych. Idzie o to, że rola państwa oraz innych podmiotów, które wykonują władzę publiczną, w tym także samorządu terytorialnego, powinna być zbieżna z potrzebami społecznymi;
- uzyskanie akceptacji społecznej dla działań organów władzy publicznej, w tym także reprezentującej samorząd terytorialny, oraz, co bardzo istotne, zaufania obywateli, które wydaje się być warunkiem nieodzownym skutecznej polityki władzy.

Stwierdzając, z uwagi na powyższe, iż partycypacja społeczna ma szczególne jakościowo znaczenie we wspólnotach lokalnych, trzeba jednocześnie dokonać identyfikacji zasadniczych kwestii, obszarów i form, w których się ona przejawia i tę zasadniczą rolę odgrywa. Chodzi tu głównie, bowiem to tylko zasygnalizowanie problemu, o:

- formy udziału lokalnej społeczności w zbiorowym życiu. Idzie głównie o sposób podejmowania decyzji – oparty jest on na woli większości lub realizowany jest poprzez szeroką debatę / np. procedury związane z procesami inwestycyjnymi – możliwość udziału w nich organizacji społecznych ; czy też kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez partycypację w planowaniu przestrzennym
- kontrola społeczna realizowanych przez lokalny samorząd zadań ustawowych /np. kontrola finansowa, audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, prawo umożliwiające dostęp do informacji publicznej .

Podsumowanie.

Korzyści płynące z partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym można przy tym skatalogować w następujący sposób:

- daje ona możliwość trafnej identyfikacji problemów społecznych i wypracowania akceptowalnych przez wszystkich uczestników układu sposobów ich rozwikłania,
- udział lokalnej społeczności w powyżej wymienionych procesach daje dużą szansę na ograniczenie konfliktów i to tak wewnątrz grupy, jak i w relacjach z władzą publiczną,

– wymiernym efektem oparcia zarządzania sprawami publicznymi na partycypacji społecznej jest niewątpliwie aktywizacja społeczności lokalnej,

– dzięki partycypacji następuje włączenie się grup i organizacji społecznych we wspólną realizację publicznych zadań, a efektem tego jest prawdopodobieństwo lepszego wykorzystania intelektualnych i materialnych zasobów niepublicznych do realizacji przedsięwzięć służących ogółowi.

Nowy ład społeczny zwany „lokalizmem” opiera się na istnieniu i współdziałaniu autonomicznych wspólnot lokalnych, ukształtowanych przez procesy społeczno- przestrzenne, które odbywały się na przestrzeni historii. Centralnym przedmiotem zainteresowania tej nowej koncepcji jest społeczność lokalna, czyli, inaczej: wspólnota samorządowa. Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest zmniejszenie możliwości odgrywania przez władze publiczne roli państwa opiekuńczego. Poważniejsza jest zaś rola rozmaitych organizacji obywatelskich, zaliczanych do tzw. sektora trzeciego, a nazywanych organizacjami pozarządowymi. Przy czym, pamiętać trzeba, przemiany ustrojowe wyzwoliły w społeczeństwie wolę tworzenia, spełniania aspiracji, dążenie do lepszego życia. Ogólnie ujmując: lepszego życia. Nic zatem dziwnego, że zyskały na znaczeniu działania służące wspieraniu lokalnych inicjatyw i przedsiębiorczości, a także kreowaniu lokalnych czynników wzrostu gospodarczego. Dlatego też osiągnięcie trwałych efektów rozwoju jest mało realne bez współpracy zasadniczych struktur organizacyjno-instytucjonalnych, czyli: władz publicznych, lokalnych przedsiębiorców, lokalnej społeczności, a także organizacji pozarządowych.

Od tego procesu nie ma odwrotu., bo charakterystyczną cechą współczesnej, rozwiniętej gospodarki rynkowej jest jej obywatelski wymiar – społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się dobrym zorganizowaniem, umiejętnością wewnętrznego organizowania się na rzecz zaspokajania swych potrzeb. Stąd też również samorząd terytorialny bez partycypacji społecznej byłby niezwykleubożonym ogniwem całego ciągu zdarzeń i procesów..

Literatura:

1. Brański M., Kantyka S., Kuś M., *Samorząd lokalny i wspólnoty lokalne*, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2007
2. Doroszewski W, [red.], *Słownik języka polskiego t. 6*, PWN, Warszawa 1964,
3. Kijowski D. R. *Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne*, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2, 2010,
4. Kulesza M, D. Sześciłło, *Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne*, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013
5. Niżnik-Dobosz I, *Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego w: Dolnicki B. [red.], Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym*, Wyd. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014
6. Paczowski P. *Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym na rzecz rozwoju lokalnego w: Laskowski P. [red.], Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania*, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, T. 33, 2015
7. Paczowski P., *Możliwości i przejawy partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym*, w: I. Kłóska [red.] *Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej*, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno –Humanistyczna, Bielsko-Biała 2015
8. Pająk. K., *Samorząd terytorialny i jego transformacja*, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007,

9. Skrzydło-Niżnik I, *Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
10. Strzelecki Z., *Gospodarka regionalna i lokalna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
11. Małecka-Łyszczek M., *Partycypacja w ramach public governance*, w [red.] Dolnicki B. *Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym*, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014
12. Szewczuk A. ., Kogut-Jworska M., Ziolo M., *Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011,
13. Izdebski H, *Fundamenty współczesnych państw*, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007,
14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483);
15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168; Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - *Kodeks wyborczy* Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112.
16. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. *o partnerstwie publiczno- prywatnym*, Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. *ustaw o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191
17. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. *o Krajowym Rejestrze Sądowym*, tekst jedn., Dz. U., tekst jedn., Dz.U. z ... r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm;
18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*, Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873;
19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, tekst jedn., Dz. U. z 2003 r., poz. 885 z późn. zm.; Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, D..U. z 2003 r., Nr 80, poz 717 z późn. zm.;
20. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - *Kodeks wyborczy*
21. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. *o fundacjach*, tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. NR 46, poz. 203 z późn. zm.;
22. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej*, Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198
23. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – *Prawo o stowarzyszeniach*, tekst jedn., Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.;
24. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. *o regionalnych izbach obrachunkowych* Dz.U. 1992 Nr 85 poz. 428; Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. *o Najwyższej Izbie Kontroli* Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59;
25. Ustawa. z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej*. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z dnia 8 października 2001 r., z późn. zm.